

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΨΗΤΗ ΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΕΣ, Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Η ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΨΗΤΗ ΓΗ, ΜΕ ΩΜΕΣ ΠΛΙΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΓΗ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.

Οι τεχνικές κατασκευής με άψητη γη είναι γνωστές εδώ και χιλιάδες χρόνια. Κτίρια με ωμοπλίνθους (adobe) χρονολογούνται από το 8000 έως το 6000 π.Χ. και έχουν ανακαλυφθεί στο Ρωσικό Τουρκεστάν (Rumpelly, 1908). Κατασκευές με συμπιεσμένη γη χρονολογούνται από το 5000 π.Χ. και ανακαλύφθηκαν στην Ασσυρία. Η άψητη γη χρησιμοποιήθηκε σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, για κατοικία αλλά και για θρησκευτικά κτίρια. Χαρακτηριστικά δείγματα είναι οι θόλοι στο ναό του Ραμσή Β' της

Αιγύπτου που χτίστηκε από ωμοπλίνθους γύρω στο 1300 π.Χ. ή τμήμα του Σινικού Τείχους ανατολικά της περιοχής Shandan, κατασκευασμένο με συμπιεσμένη γη. Όμως από τα τέλη του 19ου αιώνα, οι παραδοσιακές τεχνικές σταδιακά χάθηκαν και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα το χτίσιμο με χώμα συνδέθηκε με ευτελείς κατασκευές. Στον ελλαδικό χώρο, αυτές οι κατασκευές εμφανίζονται από τη μέση νεολιθική περίοδο, ως και τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οπότε το υλικό αντικαταστάθηκε από

ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ, αρχιτέκτονας μηχανικού

Γ. ΦΟΙΒΟΥ ΣΑΡΓΕΝΤΗ, δρ μηχανικού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ, αρχιτέκτονας μηχανικού

Κλειστό κολυμβητήριο και αθλητικές, υγειονομικές υποδομές, Τορο, Ισπανία. Το κολυμβητήριο σχεδιάζεται ως κλειστός χώρος προς τα έξω, εστιάζοντας στην υφή των τοίχων. VIER arquitectos slp

σύγχρονα υλικά. Σε περιοχές της Φλόριντας, του νομού Καστοριάς, της Ηλείας αλλά και στο Θεσσαλικό κάμπο, οι ωμόπλινθοι ήταν ένα συνηθισμένο κατασκευαστικό υλικό. Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε κατασκευές από χώμα. Σε περιοχές όπως στη Λατινική Αμερική, αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται κυρίως από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, ενώ στη Μέση Ανατολή (π.χ. Ιράν) χρησιμοποιούνται και σε πολυτελείς κατοικίες.

Κατασκευές με χαρακτηριστικά συμπαραγωγής

Πολλές από τις τεχνικές με άψητη γη, απαιτούν ελάχιστες ή καθόλου ειδικές δεξιότητες. Η διαδικασία και η εργασία είναι εντατική, αλλά μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα συνεργατών. Στην Αυστραλία συχνά πραγματοποιείται μια συγκέντρωση της τοπικής κοινότητας για την ολοκλήρωση ενός κτιρίου σε ένα Σαββατοκύριακο. Επίσης οι τεχνικές με άψητη γη έχουν εφαρμοστεί σε περιόδους κρίσης όπως τον Αύγουστο του 2010, όταν περισσότερα από χίλια σπίτια κατασκευάστηκαν από ωμόπλινθους από μη κυβερνητικές οργανώσεις

και διεθνείς συνεργατικούς φορείς στην περιοχή που είχε πληγεί από τον περουνιανό σεισμό «Pisco». Οι ωμόπλινθοι για παράδειγμα είναι ένα κατασκευαστικό υλικό χαμηλού κόστους, εύκολα διαθέσιμο, που συνήθως κατασκευάζεται από τοπικές κοινότητες. Το τυπικό κόστος ενός νέου σπιτιού στο Περού ανέρχεται περίπου στα 20 δολάρια ανά m² (WHE έκθεση 52, Περού) και 11 δολάρια ανά m² περίπου στην Ινδία (WHE έκθεση 23, Ινδία). Οι κατασκευές με ωμόπλινθους είναι γενικά τοπικές παραγωγές, επειδή η κατασκευαστική πρακτική είναι απλή και δεν απαιτεί πρόσθετους ενεργειακούς πόρους. Συχνά οι ωμόπλινθοι είναι κατασκευασμένοι από τοπικό χώμα στην αυλή του ιδιοκτήτη του σπιτιού ή σε κοντινή απόσταση. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι κατασκευές με ωμόπλινθους είναι κυρίως σπίατα ισόγεια ύψους περίπου 3 m, με πάχος τοιχοποιίας που κυμαίνεται από 0,25 m έως 0,80. Σε ορεινές περιοχές με μεγάλη κλίση, όπως οι Άνδεις, τα σπίτια μπορεί να φτάσουν μέχρι και τρεις ορόφους.

Περιγραφή τεχνικών

Σε κλιματικές ζώνες στις οποίες η ξυλεία είναι σπάνια, αναπτύχθηκαν κατασκευαστι-

κές τεχνικές από άψητη γη χωρίς τη χρήση φέροντος οργανισμού από άλλο υλικό. Οι τεχνικές με χώμα εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία.

Κατασκευή με πλίνθους (adobe): Είναι μείγμα από αργιλώδες χώμα, που έχει υγρανθεί και ενισχυθεί με ίνες (π.χ. κομμένο άχυρο, τρίχες κατσίκας) και μορφοποιείται σε καλούπια που κατόπιν στεγνώνουν στο φυσικό περιβάλλον. Τα δομικά στοιχεία που προκύπτουν είναι συμπαγή τούβλα, τα οποία χτίζονται και επικρίνονται με λάσπη.

Ζυμωτός πηλός (cob): Αποτελείται κυρίως από πηλό, άμμο, άχυρο, νερό, και άλλες προσμείξεις που του προσδίδουν σταθερότητα. Μεγάλοι σβόλοι λάσπης τοποθετούνται "ζυμώνονται" - συσσωματώνονται, δημιουργώντας μια μονολιθική κατασκευή τοιχοποιίας.

Ξυλόπηκτοι τοίχοι (τσασμάς - μπαγδαντί, wattle & daub): Ξύλινος σκελετός που επενδύεται με πηλάκια ή καλάμια και επικρίεται με λάσπη. Μ' αυτή την τεχνική κατασκευάζονται διαχωριστικοί τοίχοι και εξωτερικά τοιχοπετάσματα κυρίως στους ορόφους. Σάκοι με γη (earth bags): Σάκοι (τσουβάλια) γεμίζονται με λάσπη. Τα τσουβάλια τοποθετούνται επάλληλα (σαν μεγάλα τούβλα) και συμπυκνώνονται. Μεταξύ των σάκων συνή-

Η κατασκευή με Adobe ήταν το τυπικό οικοδομικό υλικό της hacienda. Κατοικία στην πολιτεία Phoenix των Η.Π.Α. © Reflecting walls photography

θως τοποθετείται αγκαθωτό συρματόπλεγμα. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και έχει χρησιμοποιηθεί για οχυρωματικά έργα και για τον έλεγχο των νερών των ποταμών.

Αχυροπηλός (light clay): Το άχυρο εμποτίζεται με πηλό που έχει διαλυθεί σε νερό και κατόπιν συμπιέζεται σε καλούπια με ύψος γύρω στο μισό μέτρο. Μόλις το υλικό στεγνώσει χτίζεται η παραπάνω ζώνη. Συνήθως πρόκειται για ξύλινη φέρουσα κατασκευή με πλήρωση από αχυροπηλό.

Συμπυκνωμένη γη (rammed earth): Σ' αυτή την τεχνική αργιλώδες χώμα ελαφρά υγρό συμπιέζεται σε καλούπια μέχρι να γίνει απόλυτα συμπαγές και να διαμορφωθεί μία επιφάνεια ενιαίου τοίχου, χωρίς κενά. Μετά την συμπύκνωση και όταν το υλικό έχει ξηραθεί, το καλούπιο απομακρύνεται. Η συμπιεσμένη γη δημιουργεί δομικά στοιχεία με εξαιρετική υφή και μια πολύχρωμη επιφάνεια εφόσον χρησιμοποιηθούν δύο ή περισσότερα είδη χρώματος. Μειονεκτεί σε σχέση με τις περισσότερες άλλες φυσικές μεθόδους στο ότι απαιτεί επεξεργασία με μηχανικό εξοπλισμό, γεγονός που αυξάνει το κόστος κατασκευής. Στο εξωτερικό υπάρχει η τάση αναβίωσης αυτής της εφαρμογής στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές

Κατάστημα Aesop στο Μπρούκλιν. Η μεξικάνη αρχιτέκτονα Frida Escobedo προμηθεύτηκε το χώμα από την πατρίδα της, για να φτιάξει την τοιχοποιία από χειροποίητα τούβλα με την κόκκινη γη του Oaxacan.

Κατοικία Casa Munita Gonzalez, Batuco, Χιλή, 2010. Ο χαλύβδινος φέρων οργανισμός καλύπτεται από μεταλλικό πλέγμα το οποίο πληρώνεται με αχυροπηλό. Στόχος του έργου είναι να έχει ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον και τη μέγιστη χρήση των παθητικών συστημάτων ενέργειας. Arias Arquitectos + Surtierra, Patricio Arias, Pablo Alvear. © Luis García, Pablo Alvear

με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ωστόσο στην Ελλάδα η τεχνική δεν έχει εφαρμοστεί καθώς αποτελεί ένα ακριβό υλικό που απαιτεί πολύ χρόνο και κατανάλωση ενέργειας, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας δεν το αναγνωρίζει ως φέρον στοιχείο.

Άλλες τεχνικές με άψητη γη: Εκτός των παραπάνω εφαρμογών, έχουν εφευρεθεί ποικίλες τεχνικές, έτσι ώστε η λάσπη να μορφοποιείται μέσα σε διαφόρων τύπων "καλούπια", τα οποία ενδεχομένως να ενσωματώνονται τελικά και μέσα στην ίδια την κατασκευή. Έτσι, έχουν χρησιμοποιηθεί κορμοί δέντρων, πλαστικά μπουκάλια, αχυρόμπαλες κ.ά., που μπορεί να αντικαταστήσουν τα τούβλα και να γίνουν υλικό κατασκευής οικονομικών σπιτιών.

Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα & ενεργειακά χαρακτηριστικά

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία έχει ενθαρρύνει την επιστροφή στην οικοδόμηση με άψητη γη. Μια τέτοιου τύπου κατασκευή απαιτεί πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δεν δημιουργεί σχεδόν καμία ρύπανση. Οι κατασκευές από άψητη γη, αξιολογώντας τις ως προς την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά διακρίνονται έναντι των συμβατικών από το γεγονός ότι το υλικό είναι άφθονο στη φύση, έχει μικρή

ΤΟΜΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΠΙΞΜΕΝΟ ΧΩΜΑ

1. Πλάκα σπλισμένου σκυροδέματος.
2. Στρώση επιπεδότητας.
3. Ενδοδαπέδια θέρμανση.
4. Θερμομόνωση.
5. Συμπιεσμένο χώμα.
6. Συνδετική δοκός σκυροδέματος.
7. Συνδετήρες χαλύβδινων δοκών δαπέδου.
8. Ξύλινη δοκός.
9. Γυψοσανίδα.
10. Ξύλινο δάπεδο.
11. Σανίδες ξύλινου δαπέδου.
12. Θερμομόνωση.
13. Χαλύβδινοι εντατήρες.
14. Φεγγίτης.

00 3 FT. 1 M.

ενσωματωμένη ενέργεια, δεν εμφανίζει τοξική συμπεριφορά, ανακυκλώνεται εξαιρετικά, έχει μεγάλη θερμική μάζα, ρυθμίζει την υγρασία του εσωτερικού χώρου και έχει μικρό οικολογικό αποτύπωμα. Η άψητη γη δεν εμφανίζει τοξική συμπεριφορά κατά την συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση. Δεν υπάρχουν καθόλου τοξικά απόβλητα, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του υλικού, ενώ είναι εξαιρετικά φιλικό υλικό στο χρήστη. Επίσης η χρήση του μπορεί να γίνει ακόμη και έναν ανειδίκευτο εργάτη. Η οικοδόμηση με άψητη γη είναι μια ανακυκλώσιμη πηγή και βιώσιμη τεχνολογία και αποτελεί το ιδανικό υλικό για πράσινη και βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

Παράμετροι κατασκευής

Τα χαρακτηριστικά του πηλού παίζουν σημαντικό ρόλο για την εν ξηρώ θλιπτική αντοχή, καθώς και τη διαδικασία συστολής κατά την ξήρανση των ωμοπλίνθων αλλά και του πηλοκονιάματος. Βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση καταλληλότητας της γης για κατασκευή ανθεκτικής τοικοποιίας είναι

Κατοικία μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, με πιστοποίηση LEED GOLD, στην Καλιφόρνια. Για την κατασκευή των τοίχων από συμπιεσμένη γη έγιναν πολλά δοκίμια σε γυάλινα καλούπια και οι ιδιοκτήτες διάλεξαν την απόχρωση που τους άρεσε. Το αργιλώδες χρώμα που επιλέχθηκε στις ζητούμενες αποχρώσεις τοποθετήθηκε σε ξυλότυπους με οπλισμό, σε στρώσεις διαφορετικού χρώματος και συμπιεστική σταδιακά σε ελαφρώς υγρή μορφή, με μηχανικό τρόπο μέχρι να γίνει απόλυτα συμπαγές. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις τοίχοι με στιβαρή εμφάνιση, πάχους 61 cm, με πολύ καλή θερμική μάζα, οι οποίοι συμβάλουν θετικά στη θερμική συμπεριφορά της κατοικίας. Επιπλέον αποτελούν ένα έργο τέχνης με τη σύνθεση των χρωμάτων του χώματος. Feldman Architecture.

Κατοικία σε ορεινό οικισμό στη Κρήτη, 2017. Τμήμα του κτιρίου έχει κατασκευαστεί με την τεχνική του ξύλινου φορέα με πλήρωση ελαφρού μείγματος άχυρου με πηλό. Southern Architects (Mousourakis Apostolos)

Στην τεχνική του ζυμωτού πηλού μεγάλοι σβόλοι λάσπης "ζυμώνονται" δημιουργώντας μια μονολιθική κατασκευή τοιχοποιίας.

Στην τεχνική του ζυμωτού πηλού μεγάλοι σβόλοι λάσπης "ζυμώνονται" δημιουργώντας μια μονολιθική κατασκευή τοιχοποιίας.

η περιεχόμενη άργιλος στη σύνθεση του πηλού. Ωστόσο η ποιότητα δόμησης, παίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στα μηχανικά χαρακτηριστικά της ωμοπλινθοδομής. Στις περισσότερες τεχνικές τοποθετούνται ενισχυτικά στοιχεία οπλισμού της τοιχοποιίας κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, από πρόσθετα υλικά όπως π.χ. καλάμια, στοχεύοντας στη διατήρηση της στατικής επάρκειας στους σεισμούς. Υπάρχουν ομοιότητες της συμπεριφοράς της συμβατικής τοιχοποιίας και της ωμοπλινθοδομής.

Κανονιστικό πλαίσιο

Οι κατασκευές από άψητη γη είναι αποδεκτές ως φέρουσες κατασκευές από κανονισμούς άλλων χωρών (όπως π.χ. της Νέας Ζηλανδίας) όμως δεν συμπεριλαμβάνονται στον ελληνικό Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.) και δεν γίνονται αποδεκτές ως φέρουσες κατασκευές. Ως εκ τούτου τέτοιες κατασκευές απαιτούν έναν άλλο, ανεξάρτητο φέροντα οργανισμό που θα φέρει ασφαλώς τα φορτία της κατασκευής. Φυσικά υλικά, όπως το ξύλο, έχει αποδειχθεί ότι μπορούν

να συνεργαστούν καλύτερα από το μέταλλο ή το σκυρόδεμα, έτσι ώστε να λειτουργούν συνεργατικά σε μια τέτοια κατασκευή. Σε χώρες που χρησιμοποιούνται εντατικά οι τεχνικές με άψητη γη, ορίζονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες διαστάσεις πηλότοιχων, καθώς και οι αναλογίες ανοιγμάτων προς τα μήκη τοίχων (π.χ. στο σχετικό περουμενιό αντισεισμικό κανονισμό). Η άψητη γη είναι ένα υλικό, το οποίο δεν είναι τυποποιημένο και δεν έχει ένα κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής. Ως εκ τούτου είναι δύσκολη και η πιστοποίησή του για την καταλληλότητα της κατασκευής ενός κτιρίου αφού και το πιο απλό κτίριο αποτελεί αντικείμενο ερευνητικού έργου. Παράμετροι όπως η σύνθεση πιστοποιημένης ποιότητας κατασκευής των ωμοπλινθών (ή άλλων τεχνικών), καθώς και ο κατάλληλος σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσουν σε ασφαλή και ανθεκτικά κτίρια σε σεισμό.

Εργαστηριακός έλεγχος και δοκιμές

Ανάλογα με την τεχνική που εφαρμόζεται, προσαρμόζονται και οι αντίστοιχες εργα-

στηριακές δοκιμές, καθώς και τα αποδεκτά αποτελέσματα. Έτσι, διαφορετικές ανάγκες απαιτούνται από ένα δομικό υλικό όταν αυτό εξετάζεται ως προς την κατασκευή τοιχοποιίας και διαφορετικές ανάγκες (μεγάλες μηχανικές αντοχές) όταν αυτό εξετάζεται ως προς την κατασκευή επιχρίσματος (ελάχιστη συστολή ξήρανσης). Επειδή δεν υπάρχει μια τυποποιημένη "συνταγή", με την οποία μπορούν να ποσοτικοποιηθούν οι επιρροές ενδεχόμενων αδρανών ή πρόσθετων στο γεωκονίαμα, για κάθε κατασκευή είναι απαραίτητο να γίνεται περαιτέρω διερεύνηση από κατάλληλα εργαστήρια για να υπολογιστούν τουλάχιστον οι κομβικές ιδιότητες του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

- η σύνθεση του γεωκονιάματος (κοκκομετρική ανάλυση και σύνθεση),
- ο προσδιορισμός του κανονικού νερού στο κονίαμα,
- η αντοχή σε θλίψη και κάμψη πρισματικών δοκιμών,
- οι συστολές ξήρανσης,
- η θερμική αγωγιμότητα και θερμοχωρητικότητα,
- ο έλεγχος δομικών στοιχείων της τεχνι-

Κατοικία Vineyard στην Πορτογαλία, 2015. Τμήματα της τοιχοποιίας έχουν κατασκευαστεί με συμπίεση γη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη θερμική και ακουστική άνεση και παρέχοντας ένα δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι και ήπιο το χειμώνα, με σταθερή εσωτερική υγρασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Blaanc architects. © João Morgado

κής που προτείνεται να εφαρμοστεί σε μικρή κλίμακα. Σημειώνεται ότι έχουν αναπτυχθεί πολλές εμπειρικές δοκιμές του υλικού που μπορούν να γίνουν εκτός εργαστηρίου, αλλά έχει αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματά τους εμπειρεύουν εξαιρετικά μεγάλα σφάλματα. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως δείκτες και όχι για τη λήψη αποφάσεων στην κατασκευή.

Στοιχεία γεωκονιάματος

Το γεωκονίαμα αποτελείται από άψητη γη, καθώς και τα παρακάτω βασικά συστατικά: **Άργιλος.** Είναι τα λεπτόκοκκα, χημικώς ενεργά συστατικά του χώματος (διαμέτρου μικρότερης των 0,002 mm), που λειτουργούν ως φυσική συγκολλητική ύλη στο μείγμα του υλικού. Εξαιτίας της άργιλου, το χώμα απορροφά και συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού. Όταν το νερό εξατμιστεί, το χώμα στερεοποιείται και εμφανίζει δυνάμεις συνοχής, μηχανικές αντοχές και έχει εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Με την εξάτμιση του νερού, η άργιλος εμφανίζει συρρίκνωση, η οποία περιορίζεται με την παρουσία αδρανών και άμμου με

κατάλληλη αναλογία και κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση. **Ιλύς.** Τα λεπτόκοκκα, χημικώς αδρανή συστατικά του χώματος είναι η ιλύς (διαμέτρου 0,06 - 0,002 mm), που απορροφά μόνο μικρές ποσότητες νερού. Η δράση της είναι η μείωση της τριβής μεταξύ των αδρανών υλικών κατά τη διαδικασία της συμπίκνωσης. Η ιλύς αυξάνει τη σταθερότητα των κόκκων της άμμου, καθώς γεμίζει τα μεταξύ τους κενά και δεν έχει συγκολλητικές ιδιότητες. **Αδρανή υλικά.** Τα χοντρόκοκκα, χημικώς αδρανή συστατικά του χώματος είναι τα χαλίκια, (διαμέτρου μεγαλύτερης των 2 mm) και η άμμος (διαμέτρου 2,00 - 0,06 mm). Αυτά προέρχονται από τη θραύση πετρωμάτων ή τις όχθες ποταμών. Είναι συστατικά αδρανή και σταθερά, δεν απορροφούν νερό και δεν δεσμεύουν χημικώς άλλα υλικά. Εξασφαλίζουν την αντοχή του μείγματος σε πίεση και μειώνουν σημαντικά το βαθμό συρρίκνωσης που παρουσιάζουν τα δομικά στοιχεία του πηλού κατά την ξήρανση, διότι η άργιλος, όσο στεγνώνει συστέλλεται και οι τραχείς κόκκοι της άμμου και του χαλικιού, που έχουν σταθερό όγκο, εμποδίζουν την συρρίκνωση του γεωκονιάματος.

Λεπτομέρεια της τοιχοποιίας. Κατοικία Vineyard στην Πορτογαλία, 2015. Blaanc architects. © João Morgado

Κέντρο ιππασίας κοντά στη Μελβούρνη με τοιχοποιία από συμπιεσμένη γη, 2014. Seth Stein Architects.

Κανονικό νερό. Για τη σύνθεση του κονιάματος και την ενεργοποίηση της αργίλου απαιτείται η προσθήκη νερού στο μείγμα. Το νερό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο κονίαμα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της εργασιμότητας του κονιάματος αλλά και να μην είναι περισσότερο του κανονικού, διότι επηρεάζει τη ρηγμάτωσή του και τελικά τις αντοχές του υλικού.

Άλλα πρόσθετα. Για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του υλικού, στο μείγμα προστίθενται και άλλα υλικά, όπως άχυρο, ασβέστης, κοπριές αγελάδας κ.ά. Υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι τα μέρη του Σινικού Τείχους που είναι κατασκευασμένα από άψητη γη, περιέχουν ρυζόνερο και αυτό τους έχει δώσει μεγάλες αντοχές, ενώ άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι προσθήκη αλευριού, αυγού και πολτοποιημένων φύλλων φραγκοσυκιάς αυξάνει τις αντοχές τους. Κάθε υλικό που προστίθεται στο κονίαμα, μεταβάλλει τις μηχανικές αλλά και τις θερμικές ιδιότητες του υλικού, καθώς επίσης και τη συμπεριφορά του υλικού απέναντι στο νερό. Όμως αυτή η μεταβολή εξαρτάται από τη σύσταση του αρχικού υλικού. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η εργαστηριακή έρευνα κατά περίπτωση.

Συμπεράσματα

Τα κτίρια με άψητη γη μπορούν να αντέξουν στις δοκιμασίες του χρόνου, την εντατική χρήση και πληρούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Η επιστροφή σε φυσικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, οδηγεί στην επανεκτίμηση και στην επιστημονική προσέγγιση των κατασκευών με άψητη γη. Αυτές οι τεχνικές είναι μη τοξικές, εμπεριέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα τόσο από πλευράς ενεργειακών πόρων που χρησιμοποιούνται, όσο και από την άνεση και τη θερμική απόδοση του τελικού κτιρίου. Επιπλέον τα κτίρια με άψητη γη έχουν την αισθητική ενός φυσικού υλικού που παράλληλα είναι εξαιρετικά λειτουργικό.

This research has been supported by the OptArch project: "Optimization Driven Architectural Design of Structures" (No: 689983) belonging to the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2015.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Μπέη Γεωργία, **Σχεδιασμός κατασκευών από ωμοπλινθοδομή και αντισεισμική συμπεριφορά**, Τεχνικά Χρονικά, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010.
- Bjørn Berge, **The ecology of building materials**, second edition, translated by Chris Butters and Filip Henley, Architectural Press is an imprint of Elsevier, first edition 2000, second edition 2009.
- Blondet M., Vargas J., Patron P., Stanojevich M. and Rubiños A., **A Human development approach for the construction of safe and healthy adobe houses in seismic areas**, 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008.
- Gemot Minke, **Building with earth design and technology of a sustainable architecture**, Birkhäuser - Publishers for Architecture.
- Fathy H., **Architecture for the poor: an experiment in rural Egypt**, University of Chicago Press, 2010.
- Minke G., **Building with earth**, Birkhauser, Publishers for Architecture, Basel, 2006.
- Morel J.C., Mesbah A., Oggero M., Walker P., **Building houses with local materials: means to drastically reduce the environmental impact of construction. Building and Environment**, vol. 36, pp. 1119-1126, 2001.
- Rael R., **Earth architecture**, Princeton Architectural Press, New York, NY, 2009.
- Vargas J., M. Blondet, F. Ginocchio and G. Villa Garcia, **35 años de investigaciones en adobe: La tierra armada**, In SismoAdobe 2005: Architecture, construction and conservation of earthen buildings in seismic areas, Lima, Pontificia Universidad Católica del Peru, May 16-19 2005 [CD], ed. Marcial Blondet, <http://www.pucp.edu.pe/eventos/SismoAdobe2005>.
- Walker P., Stace T., **Bond characteristics of earth block**, J. Mater Civil Eng 30:249-256, 1999.
- <http://controlspacelab.blogspot.com/2015/06/collective-design-l-website-is-on.html>
- <https://www.eurosustainability.org/>
- <http://www.piliko.gr/> Ομάδα για τη δόμηση με φυσικά υλικά και βιοκλιματική αρχιτεκτονική.
- <http://xtizontasmexoma.blogspot.com/2010/10/blog-post.html>
- <http://www.earthbuilding.org.nz/>

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ "ΚΤΙΡΙΟ"

- **"Low-tech" αρχιτεκτονική. Τεχνολογική αιχμή ή αιχμή της τεχνικής;** Τεύχος 1/2012, σελ. 61.
- **Επιλογή δομικών υλικών με οικολογικά κριτήρια.** Τεύχος 3/2011, σελ. 103.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

- στον **"ΟΔΗΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2019"** και
- στην **ιστοσελίδα www.ktirio.gr**